

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Курбанова Шоира¹

Старший преподаватель кафедры общего языкознания

Илесов Асадбек Фуркатжон угли²

Студент 1 курса факультета ДВО

1-2ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590252>

Аннотация: Интерес к активным и интерактивным методам вызван необходимостью улучшения современной дидактической системы. Интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах. Владение технологией интерактивного обучения способствует развитию у обучающихся качеств, отвечающих требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, диалоговое общение, классификация интерактивных методов, приемы интерактивных методов.

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие изменения в современном мире определили необходимость разработки новых подходов к обучению и воспитанию молодого поколения, внедрения и реализации новых государственных стандартов.

Одной из проблем, волнующей сегодня учителей, является вопрос, как активизировать познавательную деятельность школьников в процессе обучения. Учитель должен уметь организовывать образовательный процесс таким образом, чтобы обучающийся тоже задавался вопросом: «Чему и как мне нужно учиться?». Обучение должно строиться как процесс «открытия» конкретного знания. В конечном итоге ученик должен стать не пассивным слушателем, а критически мыслящей личностью. Этому могут помочь интерактивные методы обучения.

Интерес к активным и интерактивным методам вызван необходимостью улучшения современной дидактической системы. Сделать это нужно не за счет не перегрузки школьников, а посредством мастерства педагога. Активные и интерактивные методы обучения вносят в педагогический процесс новые для массовой школы паритетные отношения учителя и обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Современный урок призван формировать универсальные учебные действия (УУД). Результатом такого урока является уже не объем

изученного материала, не успеваемость, а приобретаемые обучающимися УУД, такие как умения применять знания, реализация собственных проектов, способность социального действия и др. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения требует не «давать знания, а «достигать понимания».

Схема 2 (активный метод)

При использовании пассивных методов педагог сам распределяет работу учеников по заранее составленному плану, предлагает готовую необходимую информацию. Активные методы обучения предполагают на уроке обсуждение проблем, диалоговый режим. Ученики уже не являются пассивными слушателями. Они задают вопросы, предлагают свои решения. На формулирование темы и решение задач на таких уроках происходит в форме совместного обсуждения. Но роль педагога остаётся ведущей.

Схема 3 (интерактивный метод)

Применение же интерактивных методов позволяет организовать в процессе урока самостоятельную познавательную деятельность обучающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Термин «интерактивность» (от латинского -«interactio», «inter» – «взаимный, между» и «actio» – действие) - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы, в отличие от активных, ориентированы на мотивирование активности учащихся в ходе урока, на широкое взаимодействие обучающихся не только с учителем, но и друг с другом.

Применение интерактивных методов на уроках позволяет:

- приучать учащихся к самостоятельности,
- формировать интерес к изучаемому предмету,
- обогащать социальный опыт школьников,
- комфортно чувствовать себя на занятиях.

Интерактивная деятельность обучающихся на уроках способствует развитию диалогового общения, в ходе которого они учатся совместно решать общие, но значимые для каждого участника задачи. Интерактивное обучение исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другими. Посредством диалогового обучения ученики приобретают опыт участия в дискуссиях, общения с другими людьми, учатся критически мыслить, на основе анализа соответствующей информации решать сложные проблемы, принимать продуманные решения. С этой целью на уроках организуются индивидуальная, групповая работа, работа в парах, создаются исследовательские проекты, идет работа с различными источниками информации, проводятся творческие работы. Учитель на таких уроках только регулирует деятельность учащихся, направляет ее на достижение целей урока.

Интерактивное обучение предполагает:

- взаимодействие обучающихся с преподавателем;
- процесс общения «на равных», когда все участники готовы обмениваться информацией, обсуждать проблемы, высказывать свои идеи, отстаивать свою точку зрения;
- обучение, основанное на реальных ситуациях окружающей действительности.

Можно назвать такие приемы интерактивных методов, как «Мозговой штурм», «Один – вдвоём – все вместе», «Пазлы», «Дерево решений», «Кластер», «Свеча», «Карусель», «Займи позицию», «С мира по нитке», «Аквариум», деловая игра, работа в парах, смысловые ассоциации, «Незаконченное предложение», «Анализ казусов», интервью и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владение технологией интерактивного обучения и использование ее в образовательном процессе, в т.ч. и на уроках русского языка, несомненно, будет способствовать развитию у обучающихся качеств, отвечающих процессам, происходящим сегодня в жизни, и требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения.

Литературы

1. «Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», <http://www.moi-universitet.ru>
2. Современные технологии обучения: Методическое пособие по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред. Г.В. Борисовой, Т.Ю. Аветовой и Л.Ю. Косовой. – Спб., 2002.
3. Хижнякова О. Н. Современные образовательные технологии в начальной школе. – С. 2006
4. Через уроки русского языка и литературы – к гармонизации личности!: сборник материалов по итогам межрегионального научно-методического семинара-школы (11-15 мая 2015 г., Алтайский государственный университет, г. Барнаул). – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2015. – 403 с.